

LIBRO DE ACTAS

I Congreso Internacional de Investigación, Transferencia e Innovación en Educación

Laura Cañadas y Marta Ferrero
(Coords.)

ReTrainED

Universidad Autónoma de Madrid
5 de septiembre de 2022

© Los autores.

1º Edición, Madrid. I Congreso Internacional de Investigación, Transferencia e Innovación en Educación. Universidad Autónoma de Madrid, 5 de septiembre de 2022

ISBN: 978-84-09-48047-0

Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (cc BY-NC-ND). Ver descripción de esta licencia en

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

COMITÉS DEL CONGRESO

Comité científico

María Aguado Molina	Elena López-de-Arana Prado
Miguel Ángel Albalá Genol	Lidia Mañoso Pacheco
M ^a José Álvarez Barrio	Nieves Martín Rogero
Concepción Bados Ciria	Marta Martínez Rodríguez
Claudia de Barros Camargo	María Matarranz García
José G. Birlanga Trigueros	Clara Megías Martínez
Laura Cañadas Martín	Ana Isabel Mora Urda
M ^a Rosario Cerrillo Martín	Irene Moreno Medina
Nuria Cuenca Soto	Juan Antonio Núñez Cortés
Mario Díaz del Cueto	Raquel Pastor Prada
Tamara Esquivel Martín	M ^a Dolores Pérez Bravo
Patricia Fernández Martín	José Manuel Pérez Martín
Marta Ferrero González	Miriam Prieto Egido
María José Flores Tena	Amaya Puertas Yañez
Javier Fraile García	M ^a Dolores Ramírez Verdugo
Rosa Gálvez Esteban	Soledad Rappoport Redondo
Andrés García Ruíz	José Luis de los Reyes Leoz
Rocío Garrido Martos	Pablo Rodríguez Herrero
Marta Garrote Salazar	Natalia Ruíz López
Jorge Luis Giner Robles	Gema Pilar Sáez Suanes
Javier González Patiño	Leandra Vaz Fernandes Catalino
Irene Guevara Herrero	Procopio
Nina Hidalgo Farran	Hernán Ariel Villagra Astudillo
Ángel Ibaibarriaga Toset	Maite Zubillaga Olague

Comité organizador

Laura Cañadas Martín (Directora)

Marta Ferrero González (Directora)

M^a José Álvarez Barrio

José G. Birlanga Trigueros

M^a Rosario Cerrillo Martín

Mario Díaz del Cueto

Rocío Garrido Martos

Marta Garrote Salazar

Jorge Luis Giner Robles

Nina Hidalgo Farran

Jesús Manso Ayuso

Ana Isabel Mora Urda

Juan Antonio Núñez Cortés

Raquel Pastor Prada

José Manuel Pérez Martín

Miriam Prieto Egido

Soledad Rappoport Redondo

PROGRAMA DEL CONGRESO

SESIÓN DE MAÑANA

8:30 - 9:00	Recogida de credenciales
9:00 - 9:30	Inauguración del congreso
9:30 - 10:30	Ponencia 1. Panayiota Kendeou <i>Education in the era of fake news</i>
10:30 - 11:15	Mesas de comunicaciones 1
11:15 - 11:45	Coffee Break
11:45 - 12:30	Mesas de comunicaciones 2
12:30 - 13:30	Ponencia 2. Jean-François Rouet <i>Preparing students to learn in an information world: How research can inform educational strategies</i>
13:30 - 14:30	Mesas de comunicaciones 3

SESIÓN DE TARDE

16:00 - 17:15	Talleres paralelos Taller 1. Marta Tourón <i>El impacto del buen docente en el desarrollo del potencial</i>
	Taller 2. Juan Fernández <i>Evaluación formativa en contextos reales</i>
17:15 - 17:45	Coffee Break
17:45 - 19:00	Talleres paralelos Taller 3. Pablo Beltrán-Pellicer <i>¿De qué hablamos cuando hablamos de resolución de problemas en matemáticas?</i>
	Taller 4. Sofía Pastor <i>¡Extra, extra! ¡La investigación educativa interesa! Taller de divulgación y transferencia de conocimientos científicos para el público general</i>
19:00 - 09:30	Clausura del Congreso

PROFEROM: respondiendo a la formación del profesorado para la inclusión socioeducativa del alumnado gitano

Alina de las Mercedes Martínez Sánchez¹, Rosa María Esteban Moreno² y Leandra Fernandes Procopio³

¹Bases Psicopedagógicas para la Educación Inclusiva. Doble Grado de Educación Infantil y Primaria, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (España).

²Bases Psicopedagógicas para la Educación Inclusiva, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (España).

³Bases Psicopedagógicas para la Educación Inclusiva. Grado de Educación Infantil, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (España).

La implicación y actitud del profesorado en el tratamiento pedagógico a la realidad culturalmente diversa ha sido objeto de estudio por diversos autores al evidenciar la necesidad de que los docentes manifiesten actitudes positivas que favorezcan la educación intercultural. La escasa formación del profesorado sobre temas relacionados con la situación socioeducativa del alumnado gitano durante su formación universitaria y su desregulación en el proceso de formación continuada de los profesores ha sido ampliamente documentada. Asimismo, la disposición del profesorado al reconocimiento de la interculturalidad y su traducción en comportamientos más afectivos hacia la diversidad del alumnado ha sido señalado como un factor institucional que afecta particularmente a la integración socioeducativa del alumnado gitano. A eso se añade el desconocimiento del profesorado y estudiantes en formación sobre la realidad cultural de la población gitana. Con el objetivo de sensibilizar y estimular el desarrollo de actitudes positivas hacia al alumnado gitano, a partir del reconocimiento del impacto de las expectativas del profesorado sobre el rendimiento y desarrollo integral de este alumnado, se crea en la asignatura de Bases Psicopedagógicas de Educación Inclusiva un proyecto piloto denominado PROFEROM. Diseñado y desarrollado desde las perspectivas de la apertura del curriculum a la diversidad, y el aprendizaje entre iguales en el contexto de una experiencia educativa intercultural, PROFEROM permite la realización de una inmersión en la cultura gitana a través del desarrollo de cinco actividades estructuradas en torno a tres núcleos de conocimiento fundamentales a saber: historia y cultura del pueblo gitano; prejuicios, estereotipos y antigitanismo; y gitanos y educación. Las actividades fueron aplicadas a razón de una por semana con una duración de dos horas cada una incluyendo sus respectivos debates en una muestra de 41 estudiantes del Doble Grado de Educación Infantil y Primaria. Para evaluar el impacto del programa se aplicó una escala cuantitativa (pre y post test) sobre predictores de prejuicios sutiles y manifiestos hacia los gitanos. Los resultados muestran la posibilidad de producir cambios en las ideas previas de los estudiantes, a través del trabajo con los predictores seleccionados. La dimensión más crítica se ubica en la percepción del alumnado hacia los gitanos, ya sean de semejanza, de interdependencia o de poder relativo, de forma que influirán en la autoestima y por extensión, en la actitud final hacia la diversidad cultural. Las limitaciones en torno a tamaño de la muestra, implementación de la experiencia con carácter de innovación en los marcos de un experimento pedagógico con grupo control, y la planificación de resultados focalizados en el mejoramiento de la competencia intercultural del alumnado de magisterio son aspectos que constituyen una perspectiva para proyectos de innovación educativa actualmente en proceso de gestión